

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Zukunftsbild Groß – Landnutzungswandel und Böden

Version 1.0

Gregor Hagedorn, Tina Heger *

*Autor:innen haben in gleichem Maße beigetragen und stehen in alphabetischer Reihenfolge.
Wissenschaftliches Review: Lucie Chmelikova, Sebastian Wolfrum, Anonymus
Journalistische Überarbeitung: Dirk Walbrühl
Sprachliche Durchsicht und Satz: Lea Musiolek, Isabel Schmittknecht, Katharina van Treeck

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

Zitervorschlag:

Hagedorn, G., Heger, T. (2022)

Landnutzungswandel und Böden –
Version 1.0, Zukunftsbild Groß,
DOI 10.5281/zenodo.5931511

Die Ausgangslage

Zu Beginn der 2020er Jahre war der Flächenverbrauch für Verkehr und Siedlung noch fast ungebremst und in der Landwirtschaft dominierten strukturarme Monokulturen. Unsere vielen Wälder dienten vor allem der Forstwirtschaft und hatten nur eine geringe Artenvielfalt (1). Die intensive wirtschaftliche Nutzung der Natur hatte zu einem massiven Verlust der biologischen Vielfalt geführt (2; 3; 4; 5) und war für starke Bodenerosion verantwortlich (6; 7).

ERKLÄRUNG: In der Vergangenheit haben Grüne Revolution und Flurbereinigung bereits zu einem massiven Verlust von historischer Kulturlandschaft und biologischer Vielfalt geführt, sowie zu Bodendegradation durch Wind- und Wassererosion und einer Monotonisierung der Landschaft. Dies ist ein weltweit beobachtbares Muster der Umgestaltung von Landschaften (8; 9; 10).

ERKLÄRUNG: Die Nationale Akademie der Wissenschaften schreibt: „Die Ursachen für den Rückgang an Tier- und Pflanzenarten liegen in einem Zusammenspiel vieler Faktoren: die Zunahme von ertragreichen, aber artenarmen Ackerbaukulturen, die vorbeugende und oft flächendeckende Nutzung von Pflanzenschutzmitteln, intensive Düngung, die Erhöhung der Schlaggrößen, der Verlust von artenreichem Grünland und ein struktureller Wandel der Nutztierhaltung hin zu größeren Betrieben mit weniger Weidehaltung, der Verlust der Strukturvielfalt der Landschaft, aber auch der Verlust der Vernetzung von Schutzgebieten. Diese Ursachen sind im Wesentlichen bedingt durch die Intensivierung der Landnutzung und durch biologisch-technische Innovationen für die Erreichung von Produktionszielen“ (11, p.3).

Moore und Auwälder, welche als Kohlenstoffsinken den Wald ergänzen, waren stark reduziert und degradiert (nur noch 5% der ursprünglichen Bedeckung (12)) und Nationalparks bedeckten lediglich 0,5% der Landfläche (13).

ERKLÄRUNG: Das Klimaschutzgesetz von 2021 schreibt für die Ökosysteme (Landwirtschaft, Forst, Moore etc.) in Deutschland eine CO₂-Senkenleistung von mindestens 25 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten im Jahr 2030, 35 Mio. Tonnen im Jahr 2040 und 40 Mio. Tonnen im Jahr 2045 vor. Zwischen 2010 und 2019 lag die Senkenleistung im Mittel bei etwa 19 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten (14).

Und wozu das alles? Ungefähr die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche erzeugte Tierfutter. Gleichzeitig deckten tierische Nahrungsmittel nur einen vergleichsweise kleinen Anteil der Ernährung ab (15). Fläche ist stets endlich, und wir mussten uns entscheiden wie wir sie nutzen wollten (Nahrungsmittelanbau, Rohstoffanbau, Infrastruktur etc.).

Daraufhin haben Bürger:innen, Wirtschaft und Politik in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gehandelt.

2040 – Wir haben schon viel erreicht

Unsere Landschaft ist klima- und naturschützend gestaltet. Und die Landschaft ist so vielfältig wie ästhetisch schön und hat einen großen Erholungswert für den Menschen. Äcker, Grünland und Wälder sind kleinflächig verzahnt und durchsetzt von Hecken und Feldgehölzen. Für Tiere, Pflanzen und Pilze bieten sie vielfältigen Lebensraum.

ERKLÄRUNG: Häufig wird gefordert, unsere intensiv genutzte Landschaft in eine ‚multifunktionale Agrarlandschaft‘ zu verwandeln. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Vielfalt in den Ackerfrüchten, kleine Anbauflächen und Strukturvielfalt die Biodiversität in der Agrarlandschaft massiv erhöhen können (zum Beispiel (16; 17)). Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) fordert deshalb auch Regelungen, die sicherstellen, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb mindestens fünf Feldfrüchte anbaut, und mindestens 10 % (ideal wären 20 %) seiner Fläche als ökologisch wertvolle Fläche bereitstellt (13). Für Illustrationen einer multifunktionalen Agrarlandschaft siehe zum Beispiel das ‚TUM Student Project II‘, symbioscene.com (Kontakt: t.heger@wzw.tum.de).

Die Förderung der Artenvielfalt, sowohl im Boden als auch darüber, ist ein wichtiges Ziel von Land- und Forstwirtschaft. Die positiven Wechselwirkungen von Biodiversität, landwirtschaftlicher Produktion, Klimaschutz und menschlichem Wohlergehen sind inzwischen allgemein bekannt und werden beachtet.

ERKLÄRUNG: Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen reinigen Wasser und Luft und sorgen dafür, dass Böden auch ohne hohen Düngereinsatz fruchtbar bleiben.

Zugleich werden weiter in ausreichend großem Umfang Nahrungsmittel und Rohstoffe produziert. Die Effizienz konnte durch eine starke Reduktion der ineffizienten tierischen Produkte, durch modernste Technik und Digitalisierung aufrecht erhalten werden. Präzisionslandwirtschaft, in der auch Drohnen aus der Luft die Bewirtschaftung unterstützen, ermöglichen es, Dünge- und Pestizidmengen natur- und klimaverträglich zu minimieren und Erntezeitpunkte zu optimieren.

ERKLÄRUNG: Nachhaltige Landbewirtschaftung muss nicht bedeuten, zu traditionellen, arbeitsaufwändigen Techniken zurückzukehren. Landwirtschaftliche Techniken entwickeln sich weiter und Innovation kann einen großen Beitrag zur Agrarwende leisten. Von hoher Bedeutung sind hierfür gezielte staatliche Investitionen in Digitalisierung und technische Weiterentwicklung, und die freie Bereitstellung dieser neuen Entwicklungen (Open Source für Hard- und Software). Dies könnte die Präzisionslandwirtschaft entscheidend voranbringen. So kann viel standortgerechter und situationsangemessener gewirtschaftet werden. Durch den Einsatz dieser Technologien wird eine sehr hohe Effizienz beim landwirtschaftlichen Anbau von Nahrungs-, Futtermitteln und nachwachsenden Rohstoffen erzielt. Diese Effizienz kann zum Beispiel durch großflächige Agrophotovoltaik, die ebenfalls auf den Äckern Platz findet, gesteigert werden. Idealerweise würden diese und andere Bewirtschaftungsweisen zusammen mit ökologischer Landbewirtschaftung mosaikartig angewendet werden. Ziel einer Landnutzungswende sollte eine multifunktionale Agrarlandschaft sein, in der Nahrungsmittelproduktion, Biodiversitätsschutz, Energiebereitstellung (Agri-Photovoltaik) und Erholungsnutzung gleichermaßen wichtig sind.

Der Flächenverbrauch und der ländliche Strukturwandel (zum Beispiel durch Stilllegung von Bauernhöfen: „Höfesterben“) wurden durch neue Gesetzgebung gestoppt. Im Rahmen einer großangelegten Entsiegelungskampagne wurden in Städten, Siedlungen und Gewerbegebieten Parkplätze, Innenhöfe, Verkehrsinseln und andere Flächen von Steinen und Beton befreit.

ERKLÄRUNG: Entsiegelung von Böden fördert die Biodiversität sowie eine Vielzahl von Ökosystemleistungen und trägt damit erheblich zur Umweltentlastung und Klimaanpassung bei (18). Unversiegelte Böden in der Stadt können CO₂ fixieren und damit einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten (19).

ERKLÄRUNG: Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr entsteht, wenn staatliche Behörden Baugenehmigungen oder Planfeststellungen für Gebäude, Anlagen und Straßen erteilen oder wenn Gemeinden mit Bebauungsplänen Baugebiete ausweisen. Eine Möglichkeit, Flächenverbrauch effektiv zu stoppen, könnte die Einführung von Flächenzertifikaten sein (20). Kommunen würden dann sogenannte Flächenausweisungsrechte in Form von Zertifikaten zugeteilt werden, und eine Ausweisung von Bauland wäre dann nur in dem Umfang möglich, in dem noch Zertifikate vorhanden sind (21).

FACETTENVERWEIS: „Groß – Naturerleben“

Veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderpakete haben bewirkt, dass unsere Städte grüner geworden sind. Die Menschen bauen vielerorts in der Stadt ihr eigenes Obst und Gemüse an. Stadtnahe Gebiete werden unter Einbindung der Bürger:innen nachhaltig bewirtschaftet, und auch Landwirtschaft in der Stadt (Urban Agriculture) wird gefördert und durch gezielte Bildungsmaßnahmen gestärkt.

ERKLÄRUNG: Besonders für Flächen in Stadt- und Siedlungsnähe ist der biointensive Gemüsebau eine interessante Alternative zum konventionellen Anbau (22). Hier werden beispielsweise Fruchtfolgen optimiert und Früchte in Mischkultur angebaut, sodass trotz biologischer Bewirtschaftung maximale Erträge auf minimaler Fläche erzielt werden. Agroförstwirtschaft kombiniert Ackerbau oder Tierhaltung mit Forstwirtschaft oder Obstanbau. Diese Technik kann zu Ertragssteigerungen

führen, die erhöhte Strukturvielfalt wirkt biodiversitätsfördernd (23), was diese Bewirtschaftungsform besonders in Siedlungsnähe attraktiv macht. Relevant können auch evidenzbasierte Formen von Permakultur sein. Diese setzen meist auf Handarbeit statt großer Maschinen und betrachten Menschen als Teil des landwirtschaftlichen Systems. Unter Verzicht auf mineralische Dünger und Pestizide werden natürliche Kreisläufe für die landwirtschaftliche Produktion aktiviert und genutzt (24; 25; 26). Besonders im Randbereich von Siedlungen könnten Permakulturbetriebe Menschen einen Ausgleich vom städtischen Leben bieten. Food Forests können ebenfalls einen Beitrag leisten zur Umgestaltung und Begrünung von Städten und Siedlungen. Hier werden mehrjährige, essbare Nutzpflanzen nach dem Vorbild von Wäldern stockwerkartig zusammengestellt (27).

Eine gezielte Entwicklung hin zu mehr Naturnähe findet auch im Wald statt. Ehemalige forstliche Monokulturen werden immer mehr in artenreiche und vielfältige Wälder umgewandelt. Sie werden weitgehend nachhaltig bewirtschaftet. Großflächige Renaturierungsmaßnahmen wurden auch in anderen Ökosystemen staatlich massiv gefördert und insbesondere von Landschaftspflegeverbänden umgesetzt.

GUTE BEISPIELE:

- Renaturierung der Isar in München (www.wwa-m.bayern.de)
- Renaturierung des Inn (www.umweltbundesamt.de)
- Renaturierung von Mooren (zum Beispiel www.nabu.de)
- Renaturierung von Kalkmagerrasen (zum Beispiel www.kalkmagerrasen.net)
- Waldrenaturierung (zum Beispiel www.br.de)

Dies betrifft zum Beispiel Moore, Wiesen, Weiden, Auen und andere Feuchtgebiete. Die renaturierten Gebiete (zum Beispiel Niedermoore) werden für die nachhaltige und effiziente Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen (zum Beispiel Paludikultur), aber auch als Kombinationsflächen für Photovoltaik und Biodiversität (zum Beispiel Paludi-PV) genutzt.

ERKLÄRUNG: Renaturierung kann auf viele verschiedene Weisen durchgeführt werden. Werden ehemalige Moorflächen aus der Nutzung genommen, kann man diese wieder vernässen und nach und nach moortypische Arten wieder ansiedeln. Grünländer kann man zum Beispiel durch Mahdgutübertragung oder Einsaat regionaler, standorttypischer Arten wieder hin zu mehr Vielfalt entwickeln. Forstliche Monokulturen können durch gezielte Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen zu naturnahen Wirtschaftswäldern oder auch zum „Urwald von morgen“ umgewandelt werden (28). Renaturierung kann damit dem Biodiversitätsschwund entgegenwirken. Renaturierte Flächen sind außerdem in der Regel wesentlich bessere Kohlenstoffsenken als degenerierte oder intensiv genutzte Flächen.

Beginn der 2020er Jahre – Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten

Zu Beginn wurde mit einer Neuausrichtung der nationalen Agrarpolitik die Agrarwende eingeleitet. Während die EU noch 2021 gegen die Empfehlungen der Wissenschaft das alte biodiversitäts- und klimazerstörende Anreizsystem bestätigte, wurde diese zu langsamer und gescheiterte Politik schon 2023 umgeworfen. In den folgenden Jahren wurden die Ideen des Green New Deals und der Bioökonomie konsequent umgesetzt.

ERKLÄRUNG: siehe (29)

ERKLÄRUNG: Der Begriff ‚Green New Deal‘ bezeichnet Konzepte, mit denen eine ökologische Wende weg von der Industriegesellschaft eingeleitet werden soll. Siehe auch de.wikipedia.org.

ERKLÄRUNG: Bioökonomie ist die Transformation von einer marktwirtschaftlichen Erdöl-basierten Wirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft, in der fossile Ressourcen durch verschiedene nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden. Siehe auch de.wikipedia.org.

FACETTENVERWEIS:
„Naturerleben“

Auf der Basis eines Bewusstseinswandels für mehr Nachhaltigkeit wurden Wirtschaft, Klimaschutz und Umweltschutz nicht mehr als gegensätzlich angesehen, sondern nachhaltiges Wirtschaften in der ganzen Gesellschaft durchgesetzt. Bereits 2019–2021 erarbeiteten in der Zukunftskommission Landwirtschaft Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Umweltschutz, Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam Vorschläge für Wege in eine nachhaltige Zukunft. Siehe de.wikipedia.org. Auch die Supermarktregale veränderten sich drastisch: Klimaschonende und nachhaltige Produkte haben konventionelle Produkte zum großen Teil verdrängt. Dieses Umdenken machte einen integrierten Landschaftsansatz möglich, bei dem Ernährungssicherung, Energiegewinnung, Klimaschutz sowie Erhaltung und Entwicklung biologischer Vielfalt zusammen gedacht wurden.

ERKLÄRUNG: Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung schlug 2020 in einem Gutachten globale Umweltveränderungen vor und führte sie detailliert aus. Dies war die Vision eines systemischen, synergistischen und solidarischen Umgangs mit Land (integrierter Landschaftsansatz)

(8). Fünf Mehrgewinn-Strategien sollen helfen, Konkurrenzen zwischen Nutzungsansprüchen zu überwinden: Renaturierung, Ausweitung und Aufwertung von Schutzgebieten, Diversifizierung von Landnutzungssystemen, Transformation der Ernährungsstile und verantwortungsvolle Bioökonomie. Das Gremium sieht es als notwendig an, diese Mehrgewinn-Strategien insbesondere durch die Setzung geeigneter Rahmenbedingungen, eine Neuorientierung der EU-Politik und die Errichtung von Gemeinschaften gleichgesinnter Staaten global voranzutreiben (8).

FACETTENVERWEIS: „Ernährung“

Hierzu mussten wir damals folgende Maßnahmen ergreifen und auf vielen Ebenen mitziehen:

1. Investition in die Digitalisierung der Landwirtschaft: Um die Flächen optimal zu nutzen, ein Schlüssel-Baustein der Veränderungen, investierte der Staat gezielt in Digitalisierung, technische Weiterentwicklung und die freie Bereitstellung dieser neuen Entwicklungen (Open Source für Hard- und Software).
2. Entwicklung eines Gesamtkonzeptes: Um alle Beteiligten einzubinden, entwickelten vorhandene oder neu gegründete Landschaftspflegeverbände ein umfassendes Gesamtkonzept für die Landbewirtschaftung. Ihr politisch vorgegebenes Ziel dabei: Negative Einflüsse auf Natur und Umwelt auf ein Minimum zu beschränken.
3. Bewusstseinswandel durch Förderung: Um das neue Umweltbewusstsein voranzubringen, etablierte die EU eine attraktive Förderung für Gemeinwohlleistungen, also solche Leistungen, die zwar nicht direkt Gewinne bringen, aber der Gemeinschaft dienen. Die traditionelle Flächensubventionierung von Großbetrieben wurde innerhalb einer 10-jährigen Übergangsfrist vollständig eingestellt. So entstand ein starker Anreiz für Betriebe, Klima-, Umwelt- und Naturschutzleistungen umzusetzen.
4. Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft: Um Verschwendung zu reduzieren, förderte Deutschland gezielt Zusammenschlüsse zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und lebensmittelproduzierenden Gewerben. So ließen sich Lagerhaltung und Logistik optimieren und Nährstoffe konnten besser wiederverwendet werden. Gestützt wurde dies durch gesellschaftliche Initiativen zur Weiternutzung von Nahrungsmittelresten.
5. Gezielte Bildungsmaßnahmen und eine neue Preispolitik sowie eine stärkere Steuerung der Preise (hoher Tierwohlstandard, ökologische oder regionale Produktion, gesundheits- und klimaorientierte Abgaben, hohe Sozial- (fair trade) und Klimastandards, Förderung nachhaltiger Verpackung) konnten die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung beeinflussen.

ERKLÄRUNG: Landschaftspflegeverbände sind Zusammenschlüsse von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Naturschutzverbänden und Wasserversorgern. Es gibt sie seit den 1980er Jahren. Es sind gemeinnützige Organisationen, in denen Vertreter:innen von Land- und Forstwirtschaft, Kommunalpolitik und Naturschutz gleichberechtigt zusammenarbeiten, um die für die jeweilige Region typische Kulturlandschaft mit ihrer biologischen Vielfalt zu erhalten, zu entwickeln und mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen (www.dvl.org, (30)). Künftig sollten auch kleine wie große Energieversorger einbezogen werden.

ERKLÄRUNG: Genau dies wurde erst kürzlich wieder vom Bundesamt für Naturschutz in Bezug auf Landwirtschaft gefordert (13). Wichtig ist demnach insbesondere, extensiv genutztes Dauergrünland und besonders artenreiche (Acker-)Standorte zu erhalten und besonders auch deren Nutzungsaufgabe zu vermeiden. Bei Umbruch von Grünland in Acker gehen nicht nur Lebensräume verloren, sondern es werden außerdem große Mengen von CO₂ frei. Viele biodiversitätsförderliche Bewirtschaftungsmethoden werden heute noch durch gesetzliche oder finanzielle Hürden ausgebremst. Gesetze, Programme und Fördersätze müssen deshalb auch aus Klimaschutzgründen überarbeitet werden, sodass eine biodiversitätsfreundliche, nachhaltige und an die Region angepasste Landbewirtschaftung zur Regel werden kann (13). Ein entsprechender Vorschlag ist, dass Landwirt:innen, die Klima-, Umwelt- oder Biodiversitätsschutzmaßnahmen umsetzen, mit einer Gemeinwohlprämie honoriert werden könnten (31).

ERKLÄRUNG: Die Ideen zur Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft entstammen dem Szenario 4 aus (32). Die Kreislaufwirtschaft beinhaltet zum Beispiel die Nährstoffrückgewinnung aus Kläranlagen, aber auch ein umfassendes System zur Gewinnung hochwertiger Komposte.

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:
www.pnas.org, www.bmj.com

Literatur

1. Thünen-Institut. Pressemitteilung 24.02.2021: Wald im Trockenstress: Schäden weiten sich weiter aus - Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020 zeigen: Die anhaltenden Dürrejahre fordern Tribut. Pressemitteilung, Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (2021). URL <https://www.thuenen.de/de/infothek/presse/aktuelle-pressemittelungen/wald-im-trockenstress-schaeden-weiten-sich-weiter-aus/>.
2. Raven, P. H. & Wagner, D. L. Agricultural intensification and climate change are rapidly decreasing insect biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **118** (2021). URL <https://www.pnas.org/content/118/2/e2002548117>.
3. Wagner, D. L. Insect declines in the anthropocene. *Annual Review of Entomology* **65**, 457–480 (2020). URL <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-ento-011019-025151>.
4. Newbold, T. *et al.* Global effects of land use on local terrestrial biodiversity. *Nature* **520**, 45–50 (2015). URL <https://www.nature.com/articles/nature14324>.
5. Tsiafouli, M. A. *et al.* Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe. *Global Change Biology* **21**, 973–985 (2015). URL <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25242445/>.
6. Panagos, P. *et al.* The new assessment of soil loss by water erosion in Europe. *Environmental Science & Policy* **54**, 438–447 (2015). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901115300654>.
7. Panagos, P. *et al.* Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale. *Land Use Policy* **48**, 38–50 (2015). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715001611>.
8. WBGU - Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen *et al.* Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. Hauptgutachten. Hauptgutachten ISBN 978-3-946830-32-0, WBGU, Berlin (2020). URL <https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/landwende>.
9. SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen & WBBGR Wissenschaftlichen Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen. Für einen flächenwirksamen Insektenschutz. Stellungnahme ISBN 978-3-947370-13-9, SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen / WBBGR Wissenschaftlichen Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen (2018). URL https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_10_AS_Insektenschutz.html.
10. Heißenhuber, A., Haber, W. & Krämer, C. Umweltprobleme der Landwirtschaft – 30 Jahre SRU-Sondergutachten. Hintergrundpapier 2015 28, UBA Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2015). URL <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltprobleme-der-landwirtschaft-30-jahre-sru>.
11. Leopoldina, acatech & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Energiewende 2030: Europas Weg zur Klimaneutralität. Tech. Rep., Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften), acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2020). URL https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_Energiewende_2030_Final.pdf.
12. NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V. Moore in Deutschland - Entstehung und Zerstörung der heimischen Moorlandschaften (2021). URL <https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/deutschland/index.html>.
13. BfN Bundesamt für Naturschutz. Handlungserfordernisse zur Ausgestaltung des nationalen GAP-Strategieplans. Tech. Rep., Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn (2021). URL https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/20210108_Positionspapier_GAP2023.pdf.
14. Umweltbundesamt, U. Submission under the United Nations framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol 2021 - National inventory report for the German Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2019. Tech. Rep. 44/2021, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2021). URL <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/submission-under-the-united-nations-framework-6>.
15. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT Food and agriculture data (2021). URL <http://www.fao.org/faostat/en/#data>.
16. Martin, A. E. *et al.* Effects of farmland heterogeneity on biodiversity are similar to—or even larger than—the effects of farming practices. *Agriculture, Ecosystems & Environment* **288**, 106698 (2020). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880919303147>.
17. Sirami, C. *et al.* Increasing crop heterogeneity enhances multitrophic diversity across

- agricultural regions. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **116**, 16442–16447 (2019). URL <https://www.pnas.org/content/pnas/116/33/16442.full.pdf>.
18. Naturkapital Deutschland - TEEB. Naturkapital Deutschland - TEEB Ökosystemleistungen in der Stadt. Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen. Kurzbericht für Entscheidungsträger. Tech. Rep., UFZ Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, Berlin, Leipzig (2016). URL https://www.ufz.de/export/data/global/190508_TEEB_DE_Stadtbericht_Langfassung.pdf.
 19. Romzaykina, O., Vasenev, V., Andrianova, D., Neaman, A. & Gosse, D. The Effect of Sealing on Soil Carbon Stocks in New Moscow. In Vasenev, V., Dovletyarova, E., Cheng, Z., Valentini, R. & Calfapietra, C. (eds.) *Proceedings of the Smart and Sustainable Cities Conference 2018 - Green Technologies and Infrastructure to Enhance Urban Ecosystem Services*, Green Technologies and Infrastructure to Enhance Urban Ecosystem Services, 29–36 (Springer International Publishing, Cham, 2020). URL https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-16091-3_5.
 20. Köck, W., Bovet, J. & Tietz, H. Mengensteuerung der baulichen Flächenneuanspruchnahme - zur Notwendigkeit eines Flächenzertifikatehandelsgesetzes. *ZUR Zeitschrift für Umweltrecht* **29**, 67–75 (2018). URL <https://www.zur.nomos.de/archiv/2018/heft-2/>.
 21. Bizer, K. *et al.* Projekt FORUM: Handel mit Flächenzertifikaten. Tech. Rep. 2012 60, UBA Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2013). URL <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/projekt-forum-handel-flaechenzertifikaten>.
 22. BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Ökolandbau.de - Das Informationsportal. Biointensiver Gemüsebau (2021). URL <https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/pflanze/grundlagen-pflanzenbau/biointensiver-gemuesebau/>.
 23. DeFAF Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft. Was ist Agroforstwirtschaft? (2021). URL <https://agroforst-info.de/agroforstwirtschaft/>.
 24. Ferguson, R. & Lovell, S. Permaculture for agroecology: Design, movement, practice, and worldview. A review. *Agronomy for Sustainable Development* **34**, 251–274 (2014). URL <https://doi.org/10.1007/s13593-013-0181-6>.
 25. Whitefield, P. *THE EARTH CARE MANUAL - A Permaculture Handbook For Britain & Other Temperate Climates (Permaculture Magazine)* (Permanent Publications, Bristol, 2011). URL <https://www.permaculture.co.uk/book-reviews/earth-care-manual-%E2%80%93-permaculture-handbook-britain-other-temperate-climates>.
 26. Permakultur Institut e.V. Was ist Permakultur? (2021). URL <https://permakultur.de/was-ist-permakultur/>.
 27. Project Food Forest. What is a food forest? (2021). URL <https://projectfoodforest.org/what-is-a-food-forest/>.
 28. Kollmann, J., Kirmer, A., Hölzel, N., Tischew, S. & Kiehl, K. *Renaturierungsökologie* (Springer Spektrum Verlag, Heidelberg, 2019). URL <https://www.springer.com/de/book/9783662549124>.
 29. Pe'er, G. *et al.* Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges. *People and Nature* **2**, 305–316 (2020). URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pan3.10080>.
 30. Metzner, J. & Krettinger, B. Die Land(wirt-)schaft der Zukunft. *ANLiegen Natur* **42**, 57–60 (2020). URL https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an42219metzner_et_al_2020_landwirtschaft_der_zukunft.pdf.
 31. DVL Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. Gemeinwohlprämie. Ein Konzept zur effektiven Honorierung landwirtschaftlicher Umwelt- und Klimaschutzleistungen innerhalb der Öko-Regelungen in der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) nach 2020. Tech. Rep., DVL Deutscher Verband für Landschaftspflege, Ansbach (2020). URL https://www.dvl.org/fileadmin/user_upload/Themen/1_Agrarpolitik/Gemeinwohlpr%C3%A4mie/DVL-2019-Gemeinwohlpraemie.pdf.
 32. Kirova, M. *et al.* Research for AGRI Committee – Megatrends in the agri-food sector. Tech. Rep., European Parliament - Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels (2019). URL [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2019\)629205](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629205).